

Литвиненко Я. В.

Старший науковий співробітник

Кабанець Є. П.

Старший науковий співробітник

Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник

ПЛАНИ ПЕЧЕР КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКОЇ ЛАВРИ XVIII ст.

Цінним джерелом з історії печерської канонізації в синодальну епоху та вивчення історії розвитку Дальніх та Ближніх лабіринтів виступають картографічні зображення лаврських печер, складені професійними топографами із застосуванням найсучасніших тоді технічних креслярських і вимірювальних засобів. До наших днів збереглися такі плани підземного некрополю Печерського монастиря XVIII ст.¹:

Карти лаврських печер, виготовлені Леонтієм Тарасевичем (1650 – бл. 1710) в березні 1703 р. й підписані: “Пещера пр[е]п[о]д[о]бнаго отца нашего Антония Печерскаго. Знаменіе Пещерь Святыхъ изобразися Року 1703, М[еся]ца Марта”, “Пещера пр[е]п[о]д[о]бнаго отца н[а]шего Феодосія Печерскаго”. Ці плани помилково пов’язують з неіснуючим гравером Левом Тамзевичем через спотворене прочитання прізвища майстра в латиномовній експлікації: “Leo Tarasewicz Delinsavit et Sculpsit”, “Leo Tarasewicz Sculpsit”. Друкували їх окремими аркушами, але іноді для наочності вклеювали до друкованого Печерського патерика 1702 р.², що пізніше призвело до плутанини із визначенням хронології виготовлення гравюр. Зберігаються в Національній бібліотеці Польщі (Варшава) (обидві карти, Biblioteka Narodowa, G.2259, G.2260 [41,7×48,2; 48,5×42 см] та Національному музеї у Львові (окремий план Дальніх печер).

Плани лаврських печер, виготовлені майстром Никодимом Зубржицьким 1705 р., за свідченням Д. Ровинського було скопійовано з планів печер гравера Іллі. Д. Ровинський про плани пише: “2) Точь в точь в ту же величину, грав. На дереве с надписью, над пещерою преподобного Антония – “Помощью божиею молитвами пречистой богородицы преподобных отец наших Антония и Феодосия и прочих святых печерских; благословением господина отца Иоасафа Кроковского, изобразися пещера сия иеромонахом Никодимом Зубржицьким в св. лавре печерской року...”, а на другом листе помечено “1705”³. На жаль, місце зберігання планів, що були вклеєні до “Патерика Печерського” 1702 р., сьогодні нам не відоме.

Карти лаврських печер гравера Мартина Нехорошевського (бл. 1700-1758)⁴ підписані: “Пещера пр[е]п[о]д[о]бнаго отца нашего Антония Печерскаго. Пещера преподобного отца нашего Феодосія Печерскаго. Грыдороваль Мартинъ Нехорошевс[к]ий”). Вказані плани є усього лише посередніми копіями карт Тарасевича, виконаними в техніці лубка. Через візуальну подібність їх іноді датують початком XVIII ст.⁵, хоча насправді виготовлені вони

¹ Основним джерелом для укладання запропонованого переліку стало видання: *Карти і плани в джерелознавчих студіях Лідії Пономаренко (з описом картографічних джерел Інституту рукопису НБУ імені В. І. Вернадського та додатком відомостей про карти і плани з історії України в російських архівних та рукописних збірках) / упор.: А. В. Пивовар. К.: Академперіодика, 2012. С. 12, 70, 104, 521, 524, 526, 562, 564, 568.*

² Згідно з істориком мистецтва Д. Ровинським, плани печер “були докладені до Патерика видання 1702 р.” (*Ровинський Д. А. Подробный словарь русских граверов XVI–XIX вв. СПб., 1895. Стб. 647*). Дмитро Степовик вважає, що “плани могли даруватися й продаватися як разом з “Києво-Печерським патериком, так і окремо – для кращої орієнтації гостей і молодих постриженців монастиря в лабіринті печер” (*Степовик Д. В. Леонтій Тарасевич і українське мистецтво барокко. К., 1986. С. 192*).

³ *Ровинський Д. А. Русские народные картинки. Кн. IV. Примечания и дополнения. СПб., 1881. С. 486.*

⁴ *Ровинський Д. А. Русские граверы и их произведения с 1564 г. до основания Академии художеств. М., 1870. С. 258; его же. Подробный словарь русских граверов... – Стб. 467.* Мартину Нехорошевському також приписують гравюру “Києво-Печерська лавра з київськими святими” і лубочне зображення прп. Миколи Святоші (*Ровинський Д. А. Русские граверы. С. 257, 261*). Стисла біографія викладена в: Вруцелето, эмблемат, апофегмат... Цельногравированные кириллические книги и гравюры в русских рукописях XVI–XIX веков из собрания Ярославского государственного историко-архитектурного и художественного музея-заповедника. М., 2011. С. 380.

⁵ *Хведченя С. Старовинні карти розкривають таємниці лаврських печер. К., 1991. С. 17 (Серія 6 “Світ культури” / Т-во “Знання” України; № 4. Темат. цикл “Культурна спадщина”); його ж. Перші українські монастирські карти // Історико-географічні дослідження в Україні: Зб. наук. пр. Ч. 4: На пошану видатного вченого-історика, чл.-кор. НАНУ, д-ра іст. наук, проф. Федора Павловича Шевченка. К., 1998. С. 75.*

бл. 1740 р.¹ Зберігаються в Російській державній бібліотеці (РГБ, Ко 111/VI-15, РГБ Ко 111/VI-16) [43×48 см; 48×49 см] та Національній бібліотеці України ім. В. І. Вернадського (план Ближніх печер: НБУВ, Відділ картографії. Інв. № 22376) [53×65 см].

Плани печер, виконані військовою інженерно-топографічною командою Київського гарнізону в 1744–1752 рр. за допомогою найсучаснішої тоді вимірювальної техніки². Відомо принаймні 9 комплектів цих карт, окремі з яких не мають точного датування.

1744: “Планъ имѣющимся въ Кіево[-]Печерской крѣпости при Печерскомъ монастырѣ вгорѣ верхнимъ св[я]тымъ пещерамъ преподобнаго Антонія Печерскаго, в которыхъ нетлѣнные мощи угодниковъ Б[о]жїихъ имѣются[.] Сочинены при кїевской инженерной камандѣ 1744 году”. Зберігається в Російському державному архіві давніх актів, м. Москва (РГАДА, ф. 192, оп. 1 Киевская губ., д. 8). “Планъ имѣющимся въ Кіево[-]Печерской крѣпости при Печерскомъ монастырѣ вгорѣ нижнимъ св[я]тымъ пещерамъ преподобнаго Феодосія Печерскаго, в которыхъ нетлѣнные мощи угодниковъ Божїихъ имѣются. Сочинень при кїевской инженерной камандѣ 1744 году”. Зберігається в Державному російському музеї, Санкт-Петербург (Р-35482)³. [48,1×58 см].

Орієнтовно тим самим 1744 р. датовано ще дві карти, підписані: “План имеющимся в Киево-Печерской крепости при Печерском монастыре Верхним Антониевым пещерам” та “План имѣющимся при Печерскомъ манастыре нижнимъ Феодосьевскимъ пещерамъ”. Зберігаються відповідно у відділі картографії Російського географічного товариства, м. Санкт-Петербург (КО РГО, К-17538; рук. 110) та у Російському державному архіві давніх актів, м. Москва (РДАДА, ф. 192, оп. 1, Київська губ., спр. 9).

У Національному музеї в Стокгольмі, Швеція зберігаються розфарбовані плани печер 1745 р.⁴, підписані: “Планъ имеющимся при Киево[-]Пещерскомъ манастыре верхнимъ Антоньевскимъ пещерамъ. Сочинень 1745 году декабря 17 дня”, з ремаркою німецькою мовою: “die Kiovishe Catacombe der St[.] Antonis” (“Київська печера св. Антонія”). (Nationalmuseum (Kongl. Museum), NMN THS 698). [72,1×101,7 см]; “Планъ имеющимся при Киево[-]Печерскомъ манастыре нижнимъ Феодосиевскимъ пещерамъ, сочинень декабря 17 дня 1745 году”, з ремаркою німецькою мовою: “die Kiovishe Catacombe der Teodossias” (“Київська печера св. Феодосія”). Напис на зворотній стороні (verso): “Catacombes a Ciow” (“Печери Київські”) (Nationalmuseum (Kongl. Museum), NMN THS 697). [71,6×103,5 см]. Ці карти були власністю Карла Фрідріха Бергольца (1699–1771), що деякий час жив у Росії і Прибалтиці⁵.

1745 р.: Генеральний план Києво-Печерської лаври із зображенням Дальніх і Ближніх печер на двох аркушах (в копії ХІХ ст.), підписаний: “Планъ Имѣющимся в Кіево-Печерской Крепости при Кіево-Печерской лаврѣ в горѣ святимъ пещерамъ предобнаго Феодосія Печерскаго, въ которыхъ угодниковъ Божїихъ нетлѣнныя мощи имѣются, 1745 года”, “План пещер в Киево-Печерской лавре с изображением св. Антония Печерского”. Зберігається в Державному історичному музеї, м. Москва (ГИМ, Отдел картографии, ГО, № 7053) [44×64 см].

1746-м р. датовано “План имеющихся в Киево-Печерской крепости верхних Антониевых пещер”, що зберігається у відділі картографії Російського географічного товариства, м. Санкт-Петербург (КО РГО, К-17667; рук. 202). Відомості про місцезнаходження дублетного плану Феодосієвських печер відсутні.

Кілька планів лаврських печер пов’язано з ім’ям військового інженера і картографа Даніїла де Боскета або Дебоскета (1703 – після 1761), що здійснював проектування і будівництво фортифікаційних споруд в Україні з 1732 по 1756 (1757) рр. Отримавши в 1743 р. звання

¹ Пономаренко Л. Плани міста Києва ХVІІ–ХІХ ст. як історичне джерело // КС. 1972. С. 64, прим. 11.

² Кусов В. С. Использовалась ли измерительная техника для русских чертежей допетровского времени? // Вестник Московского университета. Серия 5. География. 1978. № 6. С. 43–48.

³ Гаврилова Е. И. План Дальних пещер преподобного Феодосия, выполненный в Киеве в 1744 году // Государственный русский музей. Тезисы конференции, посвященной итогам научно-исследовательской работы за 1996 год. СПб., 1997. С. 5–6; *еє же*. Неизвестный план Дальних (Феодосиевых) пещер, выполненный в Киеве в 1744 г. // Памятники культуры. Новые открытия: Письменность. Искусство. Археология: Ежегодник 2001. М., 2002. С.567–570.

⁴ Висловлюємо ширшу вдячність Федору Андрощуку за надану археографічну інформацію про згадані плани.

⁵ Плани опубліковано в: Fedir Androshchuk. Kristna nordbor i Rus / Scandinavian Christians in Rus // Historiska Nyheter. Specialnummer om Olga&Ingerd. Statens historiska museum 2004–2005. S. 42.

інженер-підполковника, він долучився до складання планів багатьох українських міст, зокрема і загального плану Старокиївської та Києво-Печерської фортеці. Впродовж наступних років Дебоскет здійснював інженерні протизсувні заходи зі зміцнення дніпровських схилів в районі Печерської лаври, яким загрожували постійні обвали та зміщення земляних мас¹. Саме цією обставиною, очевидно, й було зумовлено обстеження та складання карт лаврських підземель.

1752 р. датовано “План имеющимся в Киево-Печерской крепости при Печерском монастыре в горе Нижним Святым пещерам преподобного Феодосия Печерского, в которых нетленные мощи угодников божиих имеются. Сочинен при Киевской инженерной команде. Подписал инженер-подполковник Данило де Боскет” та “План имеющимся в Киево-Печерской крепости при Печерском монастыре в горе Верхним Святым пещерам преподобного Антония Печерского...”. Зберігаються в Російській національній бібліотеці, м. Санкт-Петербург (РНБ, РО, ф. 342 Карт. мат., спр. 489, 490)². [45×57 см].

Чорнові ескізи планів Дебоскета, зроблені олівцем на просвіт, зберігаються в Національному музеї в Стокгольмі, Швеція. Їх підписано французькою: “Plan des Catacombes de Saint Antoine au Monastere de Kiowie Pezer, avec les noms des Saints qui reposent dans les dits Catacombes” (“План печер св. Антонія в Києво-Печерському монастирі, з іменами святих, які спочивають у згаданих печерах”) з уточненням в експлікації: “Copiée après l’Original des Catacombes, tires et levez par le Lieut Collonel Ingenieur Bosquet” (“Копія з оригіналу [плану] печер, зробленого на просвіт підполковником інженером Боскетом”) (Nationalmuseum (Kongl. Museum), NMN CC 2009). [37×46 см]. “Plan des Catacombes de Saint Feodossia au Monastere de Kiowie Pezer, avec les noms des Saints qui reposent dans les dits catacombes” (“План печер св. Феодосія в Києво-Печерському монастирі, з іменами святих, що спочивають у зазначених печерах”) з уточненням в експлікації: “Copié, après l’original des Catacombes, tirez et levez du Lieutenant Collonel Ingenieur Bousquett” (“Копія з оригіналу [плану] печер, зробленого на просвіт підполковником інженером Боскетом”) (Nationalmuseum (Kongl. Museum), NMN CC 2008). [37×46 см]³.

Серединою XVIII ст. датовано “План имеющимся в Киеве при Печерской лавре в горе Святым пещерам преподобного Антония в коих нетленные мощи 42-х угодников божиих препопочивают”, що представлений в пізнішій копії. Зберігається в Російській національній бібліотеці, м. Санкт-Петербург (РНБ, РО, ф. 342, д. 497) [41×51 см]. Місцезнаходження дублетного плану Феодосієвських печер не встановлено.

Тоді ж з’являються недатовані загальні плани Ближніх і Дальніх печер Києво-Печерської лаври, виконані за наказом імператриці Єлизавети Петрівни (1741–1761). Вони збереглися в пізніших копіях 1781 р., з пояснювальним текстом французькою мовою: “Catacombes de Kuow. Plan leve par ordre de l’imperatrice Elizabeth par francois Rastrelli ober-architecte de la cour imperiale. Premiere partie” (“Катакомби Києва. План накреслений за наказом імператриці Єлизавети Франсуа Растреллі, обер-архітектором імператорського двору. Частина перша”); “Catacombes de Kuow. Plan leve par ordre de l’imperatrice Elizabeth par francois Rastrelli ober-architecte de la cour imperiale. Seconde partie” (“Катакомби Києва. План накреслений за наказом імператриці Єлизавети Франсуа Растреллі, обер-архітектором імператорського двору. Частина друга”)⁴. Тут варто лише зазначити, що Растреллі ніколи особисто не відвідував Києва, а отже плани печер склали від його імені. Зберігаються в Російській національній бібліотеці, м. Санкт-Петербург (РНБ, РО, ф. 342, д. 939, арк. 1-2)⁵. [72,8×102 см].

¹ Сіткарьова О. В. З історії будівництва оборонних споруд в Україні військовим інженером Д. Дебоскетом у середині XVIII ст. // УІЖ. 1998. № 1. С. 132-137; її ж. Військовий інженер генерал-аншеф Данило де Боскет // Сучасні проблеми дослідження, реставрації та збереження культурної спадщини. 2008. Вип. 5. С. 275-294.

² Плани опубліковано в кн.: Сіткарьова О. В. Формування архітектурного ансамблю Києво-Печерської лаври XVII–XX ст. Ч. III. Т. 3. Архітектурно-будівельна діяльність у Києві та Києво-Печерській лаврі в 1740–1760-х рр. К., 2009. С. 114, 115.

³ Nationalmuseum-Utställningar / Resultat [Електронний ресурс]. Режим доступу: <http://collection.nationalmuseum.se/eMP/eMuseumPlus?service=ExternalSearch&module=collection&viewType=detailList&fulltext=Petjerskaklostret%20i%20Kiev>

⁴ Каталог матеріалів по архітектурі СССР, хранящихся в отделе рукописей ГПБ им. М. Е. Салтыкова-Щедрина в Ленинграде. Л., 1960. Вып. I. С. 77.

⁵ Плани опубліковані в кн.: Сіткарьова О. В. Формування архітектурного ансамблю Києво-Печерської лаври... Ч. III. Т. 3. С. 96, 97.

За імператриці Катерини II (1762–1796) з'являються плани, пов'язані з діяльністю титулярного радника Василя Завалішина. Останній, виконуючи розпорядження Правлячого Сенату 1760 р. про збирання картографічних матеріалів для географічного атласу Російської імперії, сприяв виготовленню в 1769 р. кількох комплектів карт:

– рукописних планів, підготованих російським просвітником і літератором Ф. В. Коржавіним (1745–1812) французькою мовою: “PLAN des Catacombes hautes de St. Antony, a la Laure de Kieve” (План верхніх печер св. Антонія в Київській лаврі); “Plan des Catacombes basses de St. Fheodocy dans la Citadelle de Kieve en 1769 sous les Jeux du Conseiller titulaire Vacili Zavalichine” (План нижніх печер св. Феодосія в Київській цитаделі титулярного радника Василя Завалішина). Ці плани вигравіював німецький гравер І. Х. Набгольц в 1789 р.¹ Зберігаються в Російському державному архіві давніх актів, м. Москва (РГАДА, фонд Коржавина).

– двох латиномовних планів печер (“De Wonderlycke Groote Hol Antonia”, “T-Aanmerckelycke Hol Theodosius” (печера св. Антонія, печера св. Феодосія)). Ці карти є копіями планів пастора Йоганна Гербінія з його книги “Religiosae kijovienses cryptae” (“Священні печери київські”), виданої в Ієні 1675 р. Зберігаються в Російській національній бібліотеці, м. Санкт-Петербург (РНБ, К 1-План./46 1).

Останньою чвертю XVIII ст. датовано:

Плани Близніх і Дальніх печер і генеральний план Києво-Печерського монастиря, виготовлений в лютому 1776 р. (“План ближних антоньевских пещер /.../ Сочинен февраля 22 дня 1776 года”; “План дальних феодосьевских пещер /.../ Сочинен февраля 22 дня 1776 года”. Зберігаються в Російській національній бібліотеці, м. Санкт-Петербург (РНБ, РО, ф. 342, д. 493)² [67,3×95,6 см].

Розфарбований план обох лаврських печер і загальний план Верхнього монастиря, виготовлений у лютому 1780 р. (“Планъ Ближнимъ Антоніевскимъ пещерам[,] в коихъ нетленныя Мощи Угодниковъ божіихъ преспочивають[,] Сочин. фев. 12 дн. 1780 Г.”; “Планъ Дальнимъ Феодосі[е]вскимъ Пещерам[,] в коихъ нетленныя Мощи Угодниковъ божіихъ Преспочивають. Сочиненъ Февраля 12 дня 1780 года”). Зберігається в Російській державній бібліотеці, м. Москва (РДБ, Ко 111/VI-13). [36,5×46,5/40,5×50,0/(45,0×64,0) см].

План Лаври, Близніх і Дальніх печер 1784 р. ієромонаха Амфілохія³ зберігається в Національній бібліотеці України ім. В. І. Вернадського, Київ (НБУВ, ф. 279, од. зб. 472).

Плани печер, виготовлені під наглядом київського митрополита Самуїла Миславського в 1795 р. М. В. Закревський стверджував, що “в 1795 р. преосв. Самуїл Миславський, митрополит Київський, що написав “Краткое историческое описание Киево-Печерской лавры”, зробив на одному великому аркуші плани Печерського монастиря і обох печер, супроводжуючи все це докладним описом”⁴. Згодом цю фразу помилково інтерпретували як свідчення про вміщення планів печер до самої книги Миславського, хоча вона мала крихітний розмір (8°, in octavo), а креслення, про які згадував Закревський, робили на “на одному великому аркуші”. План Миславського зберігається в Російській національній бібліотеці, м. Санкт-Петербург (РНБ, К 2-План 4/20) та Російській державній бібліотеці, м. Москва (РГБ, Ко 111/VI-14). На звороті екземпляру з РДБ збереглися рукописні замітки М. Закревського 1864 і 1868 рр. про те, що цей план тимчасово перебував в його зібранні (108 аркушів малюнків та креслень) [59,5×91,5 / не визн. / (61,0×92,5) см].

На теперішній час вдалося встановити, що у музейних закладах, архівах та бібліотеках різних країн Європи зберігаються 18 комплектів планів Близніх та Дальніх печер. Плани виготовляли у період з 1703 по 1795 р. і для їхнього створення залучали майстрів високого рівня. Цінність планів для вивчення історії лаврських печер незаперечна. У майбутньому плануємо зібрати всі комплекти планів лаврських печер і зробити їхній детальний аналіз.

¹ Долгова С. Р. Неизвестный план киевских пещер // Панорама искусств. М., 1986. Т. 9. С. 294-298.

² Каталог материалов по архитектуре СССР... Вып. I. С. 77-78.

³ Амфілохій (Мартинов Олексій Іванович) – лаврський економ, скарбник, автор підручника з геометрії (Сіткарьова О. В. Формування архітектурного ансамблю Києво-Печерської лаври... Ч. III. Т. 3. С. 144).

⁴ Закревський Н. В. Описание Киева. М., 1868. Т. 2. С. 622.

СПИСОК СКОРОЧЕНЬ

АЮЗР	– Архив Юго-Западной России
ГДА СБУ	– Галузевий державний архів Служби безпеки України
Держархів м. Києва	– Державний архів міста Києва
Держархів Харківської обл.	– Державний архів Харківської області
Держархів Черкаської обл.	– Державний архів Черкаської області
Держархів Чернігівської обл.	– Державний архів Чернігівської області
ЗНТШ	– Записки наукового товариства імені Т. Шевченка
ЗУНТ	– Записки Українського наукового товариства, м. Київ
ИОРЯС	– Известия Отделения русского языка и словесности Императорской Академии наук
ІР НБУВ	– Інститут рукопису Національної бібліотеки України ім. В. Вернадського НАН України
КДА	– Київська духовна академія
КЕВ	– Киевские епархиальные ведомости
КПЛ-А	– Фонди Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника. Група збереження “Архів”
КПЛ-Ж	– Фонди Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника. Група збереження “Живопис”
КС	– Киевская старина (1882–1906), Київська старовина (з 1992)
НА ІА НАН України	– Науковий архів Інституту археології НАН України
НМЛ	– Національний музей у Львові
НХМУ	– Національний художній музей України
ПСЗРИ	– Полное собрание законов Российской империи, с 1649 года
ПСРЛ	– Полное собрание русских летописей
РГБ	– Российская государственная библиотека
РГИА	– Российский государственный исторический архив
ТКДА	– Труды Киевской духовной академии
УІЖ	– Український історичний журнал
“Укрреставрація”-А	– Архів корпорації “Укрреставрація”
ЦДАВО України	– Центральний державний архів вищих органів влади та управління України
ЦДАГО України	– Центральний державний архів громадських об’єднань України
ЦДІАК України	– Центральний державний історичний архів України, м. Київ
ЦДІАЛ України	– Центральний державний історичний архів України, м. Львів
ЦДАМЛМ України	– Центральний державний архів-музей літератури і мистецтва України
ЧОИДР	– Чтения в Обществе истории и древностей российских

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ
ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК
ІНСТИТУТ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ

ЦЕНТР ПАМ'ЯТКОЗНАВСТВА НАН УКРАЇНИ І УТОПІК
ЦЕНТРАЛЬНИЙ ДЕРЖАВНИЙ ІСТОРИЧНИЙ АРХІВ УКРАЇНИ, м. КИЇВ
НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ІСТОРІЇ, ЕТНОЛОГІЇ ТА ПРАВОЗНАВСТВА
ім. О. М. ЛАЗАРЕВСЬКОГО ЧЕРНІГІВСЬКОГО
НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ "ЧЕРНІГІВСЬКИЙ КОЛЕГІУМ" ІМЕНІ Т. Г. ШЕВЧЕНКА
ІНСТИТУТ ІСТОРІЇ АКАДЕМІЇ ІМЕНІ ЯНА ДЛУГОША В ЧЕНСТОХОВІ
ЛАБОРАТОРІЯ ГУМАНІТАРНИХ МІЖДИСЦИПЛІНАРНИХ СТУДІЙ
УНІВЕРСИТЕТУ ім. АДАМА МІЦКЕВИЧА В ПОЗНАНІ
КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ І СЕМІНАРІЯ
ВИШГОРОДСЬКИЙ ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК
ТОВАРИСТВО ДОСЛІДНИКІВ ХРИСТІЯНСЬКИХ СТАРОЖИТНОСТЕЙ
ЦЕНТРАЛЬНОЇ ТА СХІДНОЇ ЄВРОПИ

Церква - наука - суспільство: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ

*Присвячується пам'яті київського митрополита
Євгенія (Болховітінова)*

Матеріали Шістнадцятої Міжнародної наукової конференції
(29 травня – 2 червня 2018 р.)

КИЇВ – 2018

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ:

Рудник Олександр Володимирович, в.о. генерального директора Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника – **голова**

Коваленко Олександр Борисович, кандидат історичних наук, професор, директор Навчально-наукового інституту історії, етнології та правознавства ім. О. М. Лазаревського Чернігівського національного педагогічного університету ім. Т. Г. Шевченка – **співголова**

Музичук Ольга Володимирівна, директор Центрального державного історичного архіву України, м. Київ – **співголова**

Пивоваров Сергій Володимирович, доктор історичних наук, професор, заступник генерального директора з наукової роботи НКПЗ – **співголова**

Сильвестр (Стойчев), єпископ Білгородський, вікарій Київської митрополії, ректор Київської духовної академії і семінарії – **співголова**

Титова Олена Миколаївна, кандидат історичних наук, заслужений працівник культури України, директор Центру пам'яткознавства НАН України та УТОПЗ – **співголова**

Івакін Всеволод Глібович, кандидат історичних наук, старший науковий співробітник Інституту археології НАН України

Ластовський Валерій Васильович, доктор історичних наук, професор, Київський національний університет культури і мистецтв

Димчик Рафал, доктор, Університет ім. Адама Міцкевича в Познані (Польща)

Моравець Норберт, доктор, Академія ім. Яна Длугоша в Ченстохові

Студницька-Марьянчик Кароліна, доктор, Академія ім. Яна Длугоша в Ченстохові

Черненко Олена Євгенівна, кандидат історичних наук, доцент, Чернігівський національний педагогічний університет ім. Т. Г. Шевченка

Крайній Костянтин Костянтинович, кандидат історичних наук, начальник науково-дослідного відділу історії та археології НКПЗ – **відповідальний секретар**

ЗМІСТ

Україна і Балкани: міжкультурні зв'язки (до 1030-річчя Хрещення Русі)

Моця О. П.	“Всі дороги ведуть на Балкани”: перші кроки християнства на Русі	7
Пилипенко О. Є.	Грецькі православні церкви в Україні у період козацько-гетьманської доби (XVI–XVIII ст.)	11
Чердниченко А. М.	Дослідження грецької ніжинської громади І. І. Соколовим у 1920-х рр.	13
Чернухин Е. К.	Послание Андрея Николаевича Муравьева к Великому князю Константину Николаевичу, написанное на Св. Горе Афонской в ските Пророка Ильи от имени насельников святогорских в сентябре 1849 г.	20
Шумило С. В.	Культурно-просвітницька діяльність давньоруського монастиря на Афоні та його зв'язки з Київською Руссю	25

Християнська церква в Європі від Раннього Середньовіччя до Нового часу: інтердисциплінарні дослідження

Борисов Д. В.	Наповнення скарбниці Київської митрополії за донесеннями кафедральної контори 1758–1763 рр.	32
Dr. Marcin Danielewski	Grody – centra kościelne władztwa Piastów w X–XI w.? Problem chrystianizacji władztwa Piastów	35
Дзісяк Я. І.	Передумови Реформації: соціокультурний аналіз	40
Дзісяк Я. І.	Жан Кальвін – богослов і диктатор	46
Гутман О.		
Жиленко І. В.	Псевдоагіографічні побудови в історії вшанування прп. Кукші священномученика на деяких територіях Московії	50
Кабанець Є. П.	Велика лаврська пожежа 1718 року: сучасні конспірологічні теорії	61
Кузьмук О. С.	Джерела до історії приписного Новопечерського Дятловицького монастиря у фонді 128 ЦДІАК України	65
Ластовський В. В.	Ірдинський (Виноградський) монастир на Смілянщині: історіографія та джерела	67
Литвин Н. М.	Монастирські фрукти та фруктові десерти в лаврській дипломатії XVIII ст.	71
Литвиненко Я. В.	Плани печер Києво-Печерської лаври XVIII ст.	75
Кабанець Є. П.		
Нікітенко М. М.	Сакральний зміст Числа у середньовічній Церкві: на прикладі уподібнення мученика Євстратія Ісусу Христу в Києво-Печерському патерику	79
Прокон'юк О. Б.	Парафіяльні храми в маєтностях Києво-Печерської лаври за відомостями 1769 р. (Київська митрополія та Чернігівська єпархія)	84
Чирка Л. Г.	Антитетика добра і зла у філософії Григорія Сковороди	89

Християнська церква XIX – початку XXI століть: джерела, історія та історіографія

Бардік М. А.	Мистецька спадщина художників Києво-Печерської лаври середини XIX ст. Софійський собор	93
Бойчура Максим, о.	Наукова полеміка митрополита Євгенія (Болховітінова) з католицькими істориками на сторінках “Описания Киево-Софийского собора...”	98
Веденеев Д. В.	Оперативная деятельность органов госбезопасности в процессе ликвидации Греко-католической церкви в Закарпатской Украине	102
Кукса Н. В.	Свято-Іллінська церква в Суботіві у студіях Д. Бантиша-Каменського	107
Ластовська О. Л.	Трапеза у повсякденному житті київського митрополита Серапіона (за матеріалами його щоденника 1810 р.)	109
Львова О. Л.	Питання державної влади у працях християнських мислителів епохи Середньовіччя	111
Макаренко Л. О.	Подолання корупції як один із напрямів розвитку християнської культури в Україні	115

<i>Перепелиця А. І.</i> <i>Павлова С. Ф.</i>	Єпископи Чигиринські – вікарії Київської митрополичої єпархії (кінець XVIII – початок XIX ст.)	119
<i>Преловська І. М.</i>	Археографічні проблеми дослідження і публікації особових справ діячів Української Автокефальної Православної Церкви 1920-х рр. (на матеріалах ф. 3984 ЦДАВО України)	123
<i>Романченко О. Д.</i>	Школи Ніжинського земства початку XX ст.	130
<i>Dr. Karolina Studnicka-Mariańczyk</i>	Religious life under Nazi occupation in Sieradz	136

Дослідження та збереження християнських пам'яток: теорія і практика

<i>Вечерський В. В.</i>	Пам'ятки дерев'яної сакральної архітектури Лівобережжя, досліджені Стефаном Таранушенком	144
<i>Зайцева В. О.</i>	Особливості збереження та реставрації монументального живопису Троїцької надбрамної церкви в 1950–1980-х рр.	148
<i>Кондратьєва О. В.</i>	Архітектурні студії В. М. Покровського у Харкові 1888–1891 рр. Нові факти життєтворчості	153
<i>Кондратьюк А. Ю.</i>	Іконостас Троїцької надбрамної церкви Києво-Печерської лаври 1734–1735 рр.: композиція, стилістика образів, проблеми атрибуції	159
<i>Крайня О. О.</i> <i>Курлов В. В.</i> <i>Пивоваров С. В.</i>	Проблеми атрибуції хреста-релікварія, пов'язаного з ім'ям прп. Марка Печерника	163
<i>Лопухіна О. В.</i>	Портретна збірка митрополичого будинку Києво-Печерської лаври XVIII – початку XX ст. в історичному контексті її формування (на основі колекції НКПІКЗ)	170
<i>Лук'яненко В. І.</i>	Арочні ніші першого ярусу монастирських мурів Верхньої лаври	175
<i>Лук'яненко В. І.</i>	Бійниці в оборонних спорудах Києво-Печерської лаври	181
<i>Нетудихаткін І. А.</i>	Параман з поховання київського митрополита Сильвестра Косова (†1657) у Софійському соборі	186
<i>Онопrienko Н. А.</i>	Феномен металлических иконостасов в храмовом интерьере. Исторический обзор памятников	190
<i>Пивоваров С. В.</i>	Паломницька металопластика із зображенням великомученика Іоанна Нового Сучавського	201
<i>Пітателева О. В.</i>	Ікона “Іоанн Сочавський” з колекції Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника. Особливості пейзажного фону	206
<i>Пітателева О. В.</i>	Біблійні образи І. С. Іжакевича в Трапезній церкві: від олівцевого ескізу до живописного втілення	209
<i>Сенченко Н. М.</i>	До питання вивчення церковних пам'яток як об'єктів культурної спадщини	212
<i>Сорока К. О.</i> <i>Головатенко Ю. Г.</i>	Формування та розвиток Либідського цегельного заводу Києво-Печерської лаври у XVIII–XIX ст. за результатами історико-архівних та бібліографічних досліджень	217
<i>Студницька М. Р.</i>	Іконографія іконостасів у церквах Східної Галичини кінця XIX – початку XX ст.	227
<i>Шамраєва А. М.</i>	Остання згадка про архітектурну пам'ятку Києва кінця XIX ст.	232
<i>Шпаковські Л. В.</i>	Вплив православ'я на розвиток сучасного мистецтва	235

Археологічні дослідження пам'яток церковної давнини

<i>Готун І. А.</i> <i>Сергєєва М. С.</i> <i>Сухонос А. М.</i> <i>Гуць М. О.</i>	Давньоруський деревообробний осередок в “селі святого Феодосія”	237
--	---	-----

<i>Івакін В. Г.</i> <i>Баранов В. І.</i> <i>Бібіков Д. В.</i> <i>Переверзєв С. В.</i>	Балтський могильник на р. Рось: попередні результати науково-рятівних археологічних досліджень 2017 р.	243
<i>Ільків М. В.</i> <i>Калініченко В. А.</i> <i>Пивоваров С. В.</i> <i>Майборода М. А.</i>	Язичницьке святилище чи мідноплавильний центр? (до питання інтерпретації матеріалів із ур. Турецька Криниця на Буковині) Фрагмент амфори з графіті з поселення Феофанія	246 250
<i>Церковна археологія Лівобережної України</i>		
<i>Бондар О. М.</i> <i>Гейда О. С.</i>	Дерев'яні церковно-оборонні комплекси Чернігівщини XVII ст. Перший історичний опис Чернігівського Єлецького монастиря: проблема авторства, зміст та подальше використання	253 258
<i>Коваленко О. О.</i> <i>Руденок В. Я.</i>	Церква у громадській та добродійній діяльності Г. О. Милорадовича Топографія та повсякденний побут Чернігівського Богородичного (Іллінського монастиря) наприкінці XI – на початку XIII ст. за результатами археологічних досліджень	264 268
<i>Ситий Ю. М.</i> <i>Травкіна О. І.</i>	Релігійне життя у пам'ятках матеріальної культури Батурина До історії комплектації бібліотеки Чернігівського колегіуму: латиномовні видання	274 276
<i>Федусь Д. М.</i>	Внесок П. М. Добровольського у розвиток та вивчення церковної справи Чернігівщини	279
<i>Хроненко І. В.</i>	Церковні старожитності в експозиції виставки при XIV Археологічному з'їзді в Чернігові (1908 р.)	282
<i>Черненко О. Є.</i> <i>Новик Т. Г.</i>	Будинок настоятеля Єлецького Свято-Успенського монастиря в Чернігові	286
<i>Яснівська Л. В.</i>	Культові споруди Чернігова в дослідженнях А. А. Карнабеда	289

Наукове видання

Відповідальні за випуск
Крайній К. К., Черняхівська О. М.

Редагування, коректура
Крайнього К. К., Ляшко Г. С., Свєшнікової Н. Т., Черняхівської О. М.

Дизайн, верстка
Крайнього К. К.

Наша адреса:
Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник
м. Київ, вул. Лаврська, 9, корп. 21
тел. 044-406-63-27
e-mail: bolhovitinov@ukr.net

Папір офсетний. Формат 60x84/8
Ум.-друк. арк. 36,0. Набір комп'ютерний
Наклад 100 прим.

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ
ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

ІНСТИТУТ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ

ЦЕНТР ПАМ'ЯТКОЗНАВСТВА НАН УКРАЇНИ І УТОПІК

ЦЕНТРАЛЬНИЙ ДЕРЖАВНИЙ ІСТОРИЧНИЙ АРХІВ УКРАЇНИ, м. КИЇВ

НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ІСТОРІЇ, ЕТНОЛОГІЇ

ТА ПРАВознавства ІМ. О. М. ЛАЗАРЕВСЬКОГО

НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ "ЧЕРНІГІВСЬКИЙ КОЛЕГІУМ" ІМ. Т. Г. ШЕВЧЕНКА

ІНСТИТУТ ІСТОРІЇ АКАДЕМІЇ ІМ. ЯНА ДЛУГОША В ЧЕНСТОХОВІ

ЛАБОРАТОРІЯ ГУМАНІТАРНИХ МІЖДИСЦИПЛІНАРНИХ СТУДІЙ

УНІВЕРСИТЕТУ ІМ. АДАМА МІЦКЕВИЧА В ПОЗНАНІ

КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ І СЕМІНАРІЯ

ВИШГОРОДСЬКИЙ ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

ТОВАРИСТВО ДОСЛІДНИКІВ ХРИСТІЯНСЬКИХ СТАРОЖИТНОСТЕЙ

ЦЕНТРАЛЬНОЇ ТА СХІДНОЇ ЄВРОПИ

ЦЕРКВА - НАУКА - СУСПІЛЬСТВО: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ

МАТЕРІАЛИ

ШІСТНАДЦЯТОЇ МІЖНАРОДНОЇ НАУКОВОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ
(29 ТРАВНЯ – 2 ЧЕРВНЯ 2018 РОКУ)

КИЇВ – 2018